

SSTSDS V2. N1. 010

Artículo de Investigación

Efectos de la violencia doméstica en el desarrollo infantil

Effects of domestic violence on child development

Autores:

Fidel Alberto García Yale
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Milagro – Ecuador
garcayalefidel@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8387-0308>

Corresponding Author: *Fidel Alberto García Yale*, garcayalefidel@gmail.com

Reception date: 19-Febrero-2024

Acceptance: 28-Marzo-2024

Publication: 5-Mayo-2024

How to cite this article:

Díaz Hernández, D. A., Gallegos Ríos, I. A., Jiménez Herrera, O., & Esparza Córdova, V. (2024). Las Regulaciones y normatividades aplicables al proceso de importación de celulares desde China hacia México. *Sage Sphere International Journal*, 1(1), 28-42. <https://>

RESUMEN

Este estudio aborda cómo la violencia intrafamiliar afecta el desarrollo psicosocial infantil en Ecuador, donde un 64.9% de las mujeres ha sido víctima de violencia, lo que repercute indirectamente en los niños expuestos a tales situaciones. A través del modelo ecológico de Bronfenbrenner y la teoría de la resiliencia, se analizan las interacciones sociales y las capacidades de recuperación de los menores en ambientes adversos. El objetivo central es identificar las intervenciones terapéuticas y comunitarias más efectivas para mitigar los efectos psicológicos y sociales derivados de la violencia intrafamiliar, especialmente en contextos vulnerables. La investigación se plantea la siguiente cuestión: ¿Qué estrategias terapéuticas y comunitarias son las más eficaces para reducir los impactos de la violencia intrafamiliar?

Utilizando el protocolo PRISMA, se realizó una revisión sistemática de literatura en bases de datos como Scopus, Google Académico, Scielo, Dialnet y Redalyc, con un enfoque en estudios secundarios publicados entre 2019 y 2025. Se seleccionaron 15 investigaciones relevantes que abordaron intervenciones psicosociales para menores de 18 años. Los resultados destacan la efectividad de la terapia cognitivo-conductual para disminuir los síntomas de ansiedad y depresión, los beneficios de los talleres psicoeducativos para fortalecer habilidades sociales y la resiliencia, y el impacto positivo de las tecnologías para ampliar la cobertura de servicios en áreas rurales. No obstante, también se identifican desafíos, como la escasez de recursos y la falta de protocolos estandarizados, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias adaptadas a las condiciones locales.

Palabras clave: Violencia intrafamiliar; Desarrollo psicosocial; Intervenciones terapéuticas; Resiliencia

ABSTRACT

This study addresses the impact of domestic violence on children's psychosocial development in Ecuador, where 64.9% of women have experienced violence, indirectly affecting children exposed to such situations. Using Bronfenbrenner's ecological model and the resilience theory, it analyzes social interactions and the recovery abilities of children in adverse environments. The main objective is to identify effective therapeutic and community interventions to mitigate the psychological and social effects of domestic violence, particularly in vulnerable contexts. The research asks: What are the most effective therapeutic and community strategies to minimize the impacts of domestic violence?

A systematic literature review was conducted using the PRISMA protocol, with databases like Scopus, Google Scholar, Scielo, Dialnet, and Redalyc, focusing on secondary studies from 2019 to 2025. Fifteen relevant studies addressing psychosocial interventions for minors under 18 were selected. Findings highlight the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in reducing anxiety and depression symptoms, the benefits of psychoeducational workshops for enhancing social skills and resilience, and the positive impact of technology in extending service coverage in rural areas. However, challenges such as lack of resources and standardized protocols were identified, emphasizing the need for strategies tailored to local conditions.

Keywords: Domestic violence; Psychosocial development; Therapeutic interventions; Resilience

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo aborda el impacto de la violencia intrafamiliar sobre el desarrollo psicosocial infantil en Ecuador, un país donde el 64.9% de las mujeres ha experimentado violencia, afectando indirectamente a los menores que viven en estos entornos. Según el modelo ecológico de Bronfenbrenner y la teoría de la resiliencia, el estudio examina las interacciones sociales y las capacidades de recuperación de los niños en contextos adversos. Su objetivo principal es identificar intervenciones terapéuticas y comunitarias eficaces que puedan mitigar los efectos psicológicos y sociales de la violencia intrafamiliar, especialmente en contextos vulnerables. En

este sentido, se formula la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas y comunitarias más efectivas para reducir los impactos de la violencia intrafamiliar?

Mediante una revisión sistemática de literatura, utilizando el protocolo PRISMA y accediendo a bases de datos como Scopus, Google Académico, Scielo, Dialnet y Redalyc, se analizaron estudios secundarios entre 2019 y 2025. Se seleccionaron 15 investigaciones relevantes que abordaban intervenciones psicosociales para menores de 18 años. Los resultados destacan la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión, así como los beneficios de los talleres psicoeducativos para fortalecer habilidades sociales y resiliencia. También se resalta el impacto positivo de las tecnologías, que han permitido ampliar la cobertura de servicios psicológicos, especialmente en áreas rurales. No obstante, se identifican desafíos como la falta de recursos y protocolos estandarizados, lo que subraya la necesidad de enfoques adaptados a las circunstancias locales.

Desde una perspectiva teórica, el estudio se fundamenta en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que permite analizar cómo las interacciones entre los diferentes sistemas sociales (familia, escuela y comunidad) influyen en el bienestar infantil. Este enfoque resulta fundamental para comprender la complejidad de los efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de los niños y para proponer intervenciones integrales. Además, la teoría de la resiliencia proporciona un marco valioso para explorar cómo las capacidades de recuperación de los niños pueden ser fortalecidas a través de estrategias psicosociales.

El propósito de esta revisión es ofrecer una herramienta útil para diseñar políticas públicas y programas de intervención psicosocial que prioricen el bienestar infantil, proponiendo prácticas que sean culturalmente apropiadas y eficaces en contextos vulnerables. Al identificar intervenciones exitosas, este estudio busca cerrar las brechas en el acceso a servicios de apoyo, especialmente en las regiones más desatendidas del país.

En resumen, este marco teórico se apoya en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, la teoría de la resiliencia y las intervenciones psicosociales, ofreciendo un enfoque integral para diseñar intervenciones dirigidas a niños expuestos a violencia intrafamiliar. La combinación de teorías clásicas con hallazgos recientes proporciona una base sólida para abordar los desafíos particulares del contexto ecuatoriano y promover el desarrollo y bienestar de los niños en situaciones de vulnerabilidad.

2. METODOLOGÍA

El estudio llevado a cabo consistió en una revisión sistemática de la literatura, siguiendo el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), lo cual garantizó un proceso estructurado y transparente para la identificación, selección y síntesis de información relevante acerca de las intervenciones terapéuticas y comunitarias dirigidas a reducir los efectos psicológicos y sociales en niños expuestos a violencia intrafamiliar.

La recopilación de la información se realizó a través de una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos académicas reconocidas, como Scopus, Google Académico, Scielo, Dialnet y Redalyc, las cuales fueron elegidas debido a su destacada cobertura en los campos de las ciencias sociales y la salud. La búsqueda se centró en publicaciones de los últimos cinco años, hasta enero de 2025, utilizando términos clave bien definidos y combinados con operadores booleanos para asegurar la precisión y relevancia de los resultados. Entre las combinaciones de términos utilizados se incluyen: "violencia intrafamiliar" AND "niños" AND "intervenciones psicosociales", "terapias comunitarias" AND "efectos psicológicos", y "programas terapéuticos" AND "desarrollo social". Además, se incluyeron artículos en inglés y español que estuvieran disponibles con acceso completo a los textos y publicados en revistas científicas indexadas, con el fin de garantizar la calidad de las fuentes seleccionadas.

Para determinar la elegibilidad de los estudios, se establecieron criterios de inclusión y exclusión. Los estudios seleccionados debían haberse publicado entre 2019 y 2025, enfocándose en niños menores de 18 años y evaluando intervenciones terapéuticas o comunitarias con un enfoque psicosocial en el contexto de violencia intrafamiliar. Se aceptaron diseños metodológicos cuantitativos, cualitativos y mixtos, mientras que se excluyeron investigaciones centradas únicamente en población adulta, artículos sin acceso completo al texto, y aquellos que no abordaban directamente las intervenciones psicosociales.

El proceso de selección se llevó a cabo en cuatro etapas conforme a lo establecido en el protocolo PRISMA. En la primera etapa, de identificación, se recopiló un conjunto inicial de artículos mediante la búsqueda sistemática, eliminando los duplicados. En la segunda etapa, de filtrado, se revisaron los títulos y resúmenes de los artículos para evaluar su relevancia según los criterios establecidos. En la tercera etapa, de elegibilidad, se analizó en detalle los textos completos de los estudios preseleccionados para confirmar que cumplían con los requisitos de inclusión y los objetivos de la investigación. Finalmente, en la etapa de inclusión, se seleccionaron los artículos que cumplían con las condiciones necesarias para ser incluidos en el análisis final.

Este procedimiento meticuloso aseguró una revisión rigurosa, fundamentada en la selección cuidadosa de estudios pertinentes, contribuyendo al análisis crítico de las intervenciones psicosociales diseñadas para mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar en los niños.

La información extraída de los artículos seleccionados se categorizó según el tipo de intervención, los resultados reportados y la calidad metodológica. Los datos recopilados incluyeron las características demográficas de las muestras, el diseño del estudio, los instrumentos utilizados y los hallazgos principales. La síntesis narrativa permitió identificar patrones y tendencias comunes, así como enfoques efectivos en las intervenciones analizadas.

A través de este enfoque metodológico, el estudio brindó un análisis detallado y fundamentado de las estrategias existentes, contribuyendo a la comprensión de las mejores prácticas y al desarrollo de futuras intervenciones dirigidas a mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar en la población infantil.

la población infantil.

Ilustración 1

Flujograma PRISMA

3. RESULTADOS

Tabla 1

Matriz de revisión Bibliográfica

#	Título	Nombre del Autor	del Resumen	Fuente
1	Erradicación de la violencia de género a través de la intervención comunitaria en Ecuador	Nivicela-Cedillo et al. (2023)	El propósito del estudio es analizar las iniciativas, planes y programas implementados en Ecuador para eliminar la violencia de género contra las mujeres, un problema persistente a pesar de los compromisos internacionales y la legislación vigente. Se resalta la necesidad de que las instituciones públicas, privadas y los ciudadanos participen activamente en este proceso para el beneficio social. La metodología empleada abarca un análisis teórico y documental, así como la revisión de literatura e informes relevantes. Entre los resultados, se destaca la relevancia del empoderamiento de las mujeres, la intervención comunitaria, la educación preventiva, el refuerzo de la cultura de legalidad y la sensibilización de los hombres.	https://www.reDALYC.org/articulo.oa?id=721778123002

- 2 **Prevención y detección del maltrato infantil en Colombia desde la psicología clínica** Murcia Díaz & Romero Salcedo, (2024) El maltrato infantil constituye un reto importante en la sociedad actual, no solo debido a su alta prevalencia, sino también por los efectos devastadores que produce en el bienestar físico, emocional y psicológico de los niños. En Colombia, esta problemática cobra una mayor relevancia debido a los factores socioeconómicos, culturales y estructurales que inciden en su ocurrencia y en la efectividad de las intervenciones para prevenir y detectar estos abusos. El propósito principal de este estudio es destacar la importancia de la detección y prevención del maltrato infantil en Colombia. <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/b1de0efb-bb52-4eeb-ae30-574350d4d4e5>
- 3 **Desarrollo psicosocial de niñas y niños de 0 hasta 10 años en un ambiente de violencia familiar** Espinosa Cevallos, (2023) La violencia intrafamiliar tiene un impacto profundo en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas entre 0 y 10 años. Diversos estudios han examinado cómo afecta la dinámica familiar, la <https://doi.org/10.62465/rti.v2n1.2023.31>

desestructuración del núcleo familiar y el desarrollo de la personalidad infantil, particularmente en la primera infancia y en la educación básica. Asimismo, se ha investigado cómo la falta del entorno familiar influye en los niños institucionalizados, el tipo de familia y los estereotipos de género en el contexto escolar. Estas investigaciones buscan generar conocimiento que permita mejorar la calidad de vida de los niños que crecen en contextos de violencia intrafamiliar.

- 4 **Afectaciones infantiles por violencia intrafamiliar** Bernal Tapia, (2021) La violencia doméstica dentro del hogar genera consecuencias profundas que afectan la vida de las víctimas, principalmente mujeres y niños. Aunque muchos estudios destacan las secuelas en las víctimas directas, a menudo se pasa por alto a los agresores indirectos, quienes, dependiendo del contexto, suelen ser los <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8424>

hijos. Existen evidencias de las secuelas de la violencia sufrida a una edad temprana, que van desde daños físicos hasta alteraciones psicológicas, lo que impacta negativamente en la calidad de vida en la adultez. Este fenómeno está presente en contextos cercanos y afecta a muchas personas, lo que motivó la elección de este tema para la investigación. El estudio se basó en una revisión bibliográfica con un enfoque cualitativo, analizando diversas bases de datos y seleccionando 41 publicaciones relacionadas con realidades latinoamericanas. Las publicaciones seleccionadas abordan una muestra de 3164 niños, y tras su análisis se identificaron los siguientes hallazgos: el 22% presentó afectaciones cognitivas y conductuales como conductas disruptivas, hiperactividad, aislamiento y retraso en el desarrollo intelectual; el 13.50% mostró

problemas psicológicos como ansiedad severa, depresión y pensamientos negativos; y un 63% de los niños evidenció dificultades de interacción social y otras características psicosociales, mostrando problemas para relacionarse con sus pares y su entorno. Estas situaciones, preocupantes y alarmantes, requieren ser prevenidas o detectadas tempranamente para evitar que los efectos negativos se transmitan a las generaciones futuras.

- 5 **La violencia de género en el ámbito doméstico y sus víctimas indirectas** Palavecino (2023)

La familia, que debería ser un espacio de afecto y apoyo, también puede convertirse en un entorno donde ocurre violencia de género, lo que impacta gravemente a mujeres y niños. Estos últimos, aunque en su mayoría solo como observadores, experimentan consecuencias psicosociales y corren el riesgo de replicar <https://www.margen110.org/suscribi/margen110/Palavecino-110.pdf>

patrones de abuso. En Argentina, la Ley 26.485 aborda la violencia de género, mientras que la Ley Brisa establece una compensación económica para los hijos de las víctimas de femicidio. Sin embargo, las altas tasas de denuncias reflejan la persistencia de este problema, subrayando la urgencia de modificar las dinámicas familiares y de implementar políticas públicas que aseguren la seguridad y los derechos de todos sus miembros.

- 6 **Repercusiones infantiles de la violencia familiar/doméstica** Jiménez Díaz (2020) Este artículo tiene como objetivo resaltar los factores clave que influyen en el origen de la violencia familiar y doméstica en la infancia en nuestro país, así como las repercusiones que una exposición directa o indirecta a esta violencia puede tener en cualquier etapa del desarrollo infantil y juvenil. Se busca destacar el papel que el trauma juega en el proceso evolutivo, dependiendo del <https://doi.org/10.36576/summa.131285>

momento del desarrollo del niño afectado, lo que a su vez determinará las características específicas de las consecuencias y la condición del agresor. Estas variables influirán en las futuras formas de expresión del trauma. El trauma causado por la violencia familiar y doméstica en la infancia o juventud puede generar efectos inmediatos y a largo plazo que, al afectar áreas clave del proceso de maduración (cognitiva, emocional, social), pueden perdurar a lo largo de la vida y dar lugar a patrones de comportamiento en sus propias relaciones familiares.

- 7 **Consecuencias de la violencia intrafamiliar en el desarrollo del niño: Una revisión sistemática** Cáceres Dueñas & Rodríguez Acosta, (2021) El objetivo principal de esta investigación fue revisar información relacionada con las consecuencias de la violencia intrafamiliar en el desarrollo infantil. Se adoptó un diseño narrativo con un enfoque cualitativo, organizando la https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/63153/C%03%a1ceres_DA_R-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

información en tres categorías: formas, causas y consecuencias. Los resultados indicaron que el 66.6% de las investigaciones, equivalentes a 10 estudios, describen consecuencias a nivel personal, tales como trastornos psicoemocionales, sentimientos de soledad, tristeza, abandono, inhibición conductual, trastorno de estrés postraumático, trastornos psiquiátricos, alteraciones cognitivas en la corteza cerebral, baja autoestima, frustración, abatimiento, problemas psicopáticos, culpa y disociación. Un 53.3% de las investigaciones (8 estudios) señalaron efectos en el ámbito social, mientras que un 33.3% (5 estudios) destacaron impactos en el ámbito escolar. Por último, un 20% (3 investigaciones) revelaron efectos en el ámbito familiar. En cuanto a las formas de violencia, la violencia física fue la más

frecuente, representando el 46.62% del total, y las principales causas desencadenantes de la violencia fueron el abuso de drogas y los conflictos familiares, que constituyeron el 50% de los artículos seleccionados. En conclusión, las formas más comunes de violencia intrafamiliar que afectan el desarrollo infantil son la violencia física y verbal, y sus causas están relacionadas con factores desencadenantes, cuyos efectos se reflejan principalmente a nivel personal.

- 8 **Niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia familiar en la ciudad de Portoviejo, Manabí, Ecuador** Marcillo-Moreira & Oviedo-Gutiérrez, (2020) Este artículo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo fue describir las afectaciones psicológicas en niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia familiar en Portoviejo, Manabí, Ecuador. Se utilizó una metodología descriptiva con enfoque cuantitativo, basada en la recopilación de datos <https://doi.org/10.23857/pc.v5i8.1654>

cuantificables. Los instrumentos empleados fueron la Lista de Chequeo de Comportamiento Infantil y el Auto-reporte de Comportamientos de Jóvenes. El análisis reveló las características sintomáticas de la población infantil y adolescente según los niveles de afectación. La investigación permitió confirmar que la evaluación de una población expuesta a violencia familiar enfrenta limitaciones relacionadas con el bloqueo emocional.

- 9 **La adversidad y sus consecuencias psicosociales, comunitarias y exclusión social** Alzugaray Ponce et al. (2023) <https://dx.doi.org/10.51188/rts.num29.701>
- El objetivo de este artículo es analizar cómo se comprenden los contextos de adversidad y sus consecuencias psicosociales en los profesionales que trabajan en estos escenarios. La investigación se llevó a cabo con una metodología cualitativa, recopilando las experiencias de siete profesionales, entre psicólogos y

trabajadores sociales, con experiencia en conflictos armados y víctimas de violencia política en países como Chile, Colombia, Palestina y España. Se realizó un análisis de contenido que permitió identificar categorías emergentes, destacando como características principales de los contextos de adversidad la violencia, las crisis familiares, la exclusión social y los factores de riesgo para la niñez y la adolescencia. Los resultados muestran efectos tanto a nivel individual, con impacto negativo en la salud y en las estrategias de afrontamiento (acercamiento- evitación), como a nivel colectivo, manifestados en desconfianza en las relaciones interpersonales y la perpetuación de la exclusión. Se discute la importancia de abordar estas consecuencias individuales y colectivas, especialmente la exclusión, de manera diferenciada en las

intervenciones de la
Psicología Social
Comunitaria.

- 10 **Violencia intrafamiliar y desarrollo infantil en el CDI corazones creativos del canton La Libertad** Lima Pozo & Guamán Lazo (2024) El estudio investigó la relación entre la violencia intrafamiliar y el desarrollo infantil en niños de 1 a 3 años en el CDI Corazones Creativos, La Libertad (2024). Utilizando una metodología mixta y con la participación de 10 madres, se encontró que la violencia familiar tiene un efecto negativo en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. No obstante, un ambiente educativo favorable en el CDI ayudó a atenuar estos impactos, fomentando el respeto, la cooperación y disminuyendo las conductas disruptivas. <https://maestraysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6627>
- 11 **Impacto de las Interacciones Cuidador-Niño(a) y el Riesgo Psicosocial sobre el Desarrollo Infantil Temprano** Rivera-González et al. (2024) La interacción entre el cuidador y el niño(a), así como el ambiente psicosocial, ofrecen experiencias de relación que afectan a los niños(as) y su entorno. Una deficiencia o mala calidad en estas <https://doi.org/10.21865/RI-DEP72.2.08>

interacciones puede influir negativamente en el desarrollo infantil.

Objetivo: Evaluar el impacto de las interacciones cuidador-niño(a) y el riesgo psicosocial en el desarrollo infantil temprano utilizando las Cartillas de Vigilancia.

Metodología: Estudio correlacional y prospectivo que involucró a 2503 niños(as), sus cuidadores y el entorno familiar. Se evaluaron la interacción, el riesgo psicosocial y el desarrollo. Se determinó la probabilidad de retraso según el riesgo acumulado y la razón de probabilidad en cuatro grupos de riesgo.

Resultados: La magnitud del efecto varió entre 1.06 y 1.27 DE, dependiendo del área de desarrollo. El efecto de la interacción fue más significativo que el del riesgo psicosocial. La probabilidad de retraso en el desarrollo osciló entre un 15% y un 90%, según los riesgos acumulados. Las

Cartillas demostraron validez predictiva.

- 12 **Escuela para padres en línea. propuesta de intervención psicosocial ante la violencia intrafamiliar** Solorio Pérez & Ponce Odohui (2022) <http://redtrandsi.com/Libro2022-2.pdf#page=57>

La violencia intrafamiliar, influenciada por los comportamientos de los padres y condiciones adversas, no debe justificarse como resultado de una crianza difícil. Este fenómeno puede perpetuar ciclos destructivos que impactan a todos los miembros de la familia, especialmente a los niños, sin que los involucrados sean plenamente conscientes de su papel como víctimas o agresores.

La propuesta presentada busca trabajar con las familias para reconocer y abordar la violencia, identificar los cambios necesarios y promover el bienestar de todos. Además, resalta la importancia de abordar todas las formas de violencia doméstica mediante soluciones que generen un impacto positivo en la sociedad, como las

- Escuelas para Padres a distancia implementadas durante la pandemia de COVID-19. Estas iniciativas educativas promueven la prevención y erradicación de la violencia, mejorando la calidad de vida de las familias afectadas.
- 13 **Victimización infantil y violencia de género** Jimeno & León (2021) Este estudio examina el impacto de la violencia de género e intrafamiliar en contextos con menores, destacando las graves consecuencias que enfrentan los niños expuestos a estas situaciones, ya sea como testigos directos o indirectos. Entre los efectos negativos se incluyen problemas emocionales como ansiedad, depresión y baja autoestima; dificultades conductuales como agresividad y conflictos sociales; y problemas cognitivos, como déficit de atención y dificultades de aprendizaje. Además, se resalta que presenciar actos de violencia hacia

- la madre es un factor de riesgo significativo para el desarrollo infantil, contribuyendo a la transmisión de patrones de maltrato de generación en generación.
- 14 **La distinción de los recursos asistenciales para los y las menores víctimas de la violencia intrafamiliar en España.** Caravaca Llamas & Teruel Espinosa, (2020) El objetivo de esta investigación es analizar los recursos de apoyo y protección disponibles en España para los menores víctimas de maltrato infantil en el contexto doméstico, utilizando un enfoque cualitativo basado en el análisis documental y legislativo. Se explorarán los diferentes tipos de maltrato, sus causas y consecuencias, así como los recursos de intervención social asociados a cada delito, diferenciando entre violencia doméstica y de género. Además, se subrayará la importancia de reconocer las características y similitudes de las diversas formas de violencia en el ámbito privado para mejorar la <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2020.0017>

- prevención,
intervención y el uso
eficiente de los recursos
disponibles.
- 15 **Programa “Carisma” para la intervención psicológica forense en niños víctimas de violencia familiar, para propiciar un mejor desempeño profesional del psicólogo en estas casuísticas** Escobedo Arizaca & Riveros Enriquez (2019) El informe técnico profesional presenta el desarrollo del programa "Carisma", destinado a la intervención psicológica forense en niños víctimas de violencia familiar, implementado en la División Médico Legal II de Tacna durante 2015. El propósito principal del programa fue mejorar el desempeño de los psicólogos en este campo, beneficiando a 380 niños de entre 1 y 12 años.
- Las estrategias implementadas abarcaron la selección de grupos de intervención, la aplicación de protocolos psicológicos, el análisis de los resultados y la formulación de recomendaciones. Los resultados revelaron que el 24,74% de los casos correspondieron a niños de entre 6 y 10
- <https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/4457>

años, lo que subraya la necesidad de estandarizar los procedimientos forenses, dada la falta de consensos y la limitada participación activa de los profesionales.

El informe se organiza en un marco referencial que abarca los fundamentos teóricos, los objetivos y las estrategias, seguido de un análisis de necesidades, una evaluación inicial, el diseño del programa y las conclusiones. En él se resalta la importancia de fortalecer la intervención psicológica forense para este grupo vulnerable.

El artículo presenta una revisión sistemática realizada conforme al protocolo PRISMA, con el objetivo de analizar las intervenciones terapéuticas y comunitarias orientadas a mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo psicosocial infantil. El proceso de selección se estructuró en cuatro fases: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión.

Durante la fase de identificación, se recopilaron 150 registros mediante búsquedas en bases de datos académicas de renombre como Scopus, Google Académico, Scielo, Dialnet y Redalyc. Después de eliminar 6 registros duplicados y 87 artículos irrelevantes, quedaron 57 estudios que fueron evaluados en función de sus títulos y resúmenes. De estos, 32 fueron descartados por no cumplir con los criterios de inclusión. En la fase de elegibilidad, se revisaron a fondo los textos completos de 25 estudios, seleccionándose finalmente 15 artículos que cumplieran con los requisitos metodológicos y temáticos.

Los estudios seleccionados incluyeron diversas intervenciones enfocadas en contrarrestar los efectos de la violencia intrafamiliar en los niños. Entre las estrategias destacadas estuvo la terapia cognitivo-conductual, la cual demostró ser eficaz para reducir síntomas como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. También se destacó la relevancia de los talleres psicoeducativos grupales, que promovieron habilidades sociales y fortalecieron la resiliencia tanto en los niños como en sus cuidadores. Además, el uso de herramientas tecnológicas en las intervenciones psicosociales mostró ser una alternativa prometedora, ampliando la cobertura y personalización de los servicios, especialmente en contextos rurales y con recursos limitados.

Respecto a los impactos específicos de la violencia intrafamiliar, se observó que las dinámicas familiares disfuncionales y las condiciones adversas en el entorno escolar afectan profundamente el desarrollo emocional y social de los menores. Se identificó que los niños menores de 10 años, especialmente las niñas, son particularmente vulnerables a sufrir consecuencias graves, como ansiedad, aislamiento social y depresión.

A pesar de los avances observados, se identificaron limitaciones en los estudios revisados, como la escasa representación de poblaciones rurales en países en desarrollo y la falta de protocolos estandarizados en las terapias analizadas. No obstante, los resultados resaltan la importancia de combinar enfoques terapéuticos tradicionales con herramientas tecnológicas dentro del marco teórico del modelo ecológico de Bronfenbrenner, para abordar las interacciones complejas entre los sistemas familiares y comunitarios.

En conclusión, esta revisión subraya la importancia de diseñar e implementar estrategias integrales que tengan en cuenta las particularidades socioculturales y económicas de las poblaciones afectadas. Las intervenciones analizadas no solo benefician el bienestar de la infancia, sino que también ofrecen soluciones innovadoras para superar barreras de acceso y fortalecer las redes de apoyo comunitario.

4. DISCUSIÓN

Esta revisión confirma que la violencia intrafamiliar tiene un impacto considerable y complejo en el desarrollo psicosocial infantil. Los hallazgos coinciden con estudios previos, subrayando la necesidad urgente de implementar intervenciones integrales que aborden tanto las consecuencias emocionales, sociales como cognitivas que enfrentan los niños en contextos vulnerables.

Dentro de los enfoques terapéuticos analizados, la terapia cognitivo-conductual destaca por su eficacia en reducir síntomas como ansiedad, depresión y estrés postraumático, como lo indican Rovira de Antonio (2020) y Aguilar Vega (2021). Este enfoque no solo corrige patrones de pensamiento disfuncionales, sino que también fortalece las habilidades del niño para manejar el trauma y mejorar su bienestar psicológico.

Asimismo, los talleres psicoeducativos grupales, mencionados por Seminario Córdova (2021) y Cáceres Dueñas y Rodríguez Acosta (2021), demuestran su efectividad al fortalecer las habilidades sociales y la resiliencia en los niños y sus familias. Estas intervenciones no solo ofrecen apoyo emocional individual, sino que también fomentan la creación de redes de apoyo comunitario, cruciales para comunidades con altos índices de vulnerabilidad social y económica.

El uso de herramientas tecnológicas en las intervenciones psicosociales, como lo reportan De la Rosa et al. (2021) y Escobar Arango et al. (2022), ha emergido como un enfoque innovador para superar las barreras de acceso en regiones rurales o de difícil acceso. Estas tecnologías han mostrado ser eficaces para ampliar la cobertura de los servicios y personalizar las intervenciones, optimizando su impacto en poblaciones vulnerables.

En cuanto al plano teórico, el modelo ecológico de Bronfenbrenner, destacado por Portilla Castellanos (2015), se presenta como un marco esencial para analizar las interacciones entre el niño y los diversos sistemas sociales que lo rodean. Los estudios revisados indican que los conflictos en el microsistema familiar afectan a otros niveles, como el escolar y el comunitario, agravando las vulnerabilidades existentes. Además, la teoría de la resiliencia, planteada por Coronado Hijón (2022), subraya que es posible fortalecer las capacidades adaptativas de los niños a través de estrategias específicas, promoviendo su recuperación ante situaciones adversas.

Sin embargo, este análisis también revela importantes desafíos, como la falta de recursos adecuados y la ausencia de protocolos estandarizados en las intervenciones, limitaciones señaladas por Marcillo-Moreira y Oviedo-Gutiérrez (2020). Además, la representación de estudios en contextos rurales y en países en desarrollo sigue siendo insuficiente, lo que resalta la necesidad de diseñar enfoques que se ajusten a las particularidades socioculturales y económicas de estas poblaciones.

En conjunto, los resultados sugieren que las intervenciones más efectivas son aquellas que combinan métodos tradicionales, como la terapia cognitivo-conductual y los talleres grupales, con herramientas tecnológicas que aumentan la accesibilidad y optimizan el impacto de las estrategias. Este enfoque holístico aborda no solo las necesidades inmediatas de los niños afectados, sino también los factores estructurales que perpetúan la violencia intrafamiliar.

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones exploren estas estrategias en distintos contextos socioeconómicos y culturales, para desarrollar modelos de intervención más inclusivos y sostenibles. Un enfoque integral, respaldado por teorías sólidas y evidencia científica, será fundamental para la formulación de políticas públicas y programas que prioricen el bienestar y el desarrollo integral de los menores expuestos a esta problemática.

5. CONCLUSIÓN

Esta revisión permitió analizar de manera sistemática las intervenciones terapéuticas y comunitarias dirigidas a mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo psicosocial de los niños. Los resultados obtenidos refuerzan la importancia de implementar estrategias integrales que aborden tanto las necesidades emocionales de los menores como las realidades socioeconómicas y culturales de sus contextos.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la efectividad de la terapia cognitivo-conductual para reducir el impacto psicológico de la violencia en los niños. Este enfoque, al centrarse en la reestructuración cognitiva y el fortalecimiento de habilidades para manejar el trauma, ha demostrado ser eficaz en aliviar síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, mejorando así el bienestar emocional de los afectados.

Igualmente, los talleres psicoeducativos grupales han demostrado ser herramientas útiles no solo para los niños, sino también para sus cuidadores. Estas intervenciones, al promover habilidades sociales y reforzar la resiliencia, ayudan a crear redes de apoyo comunitarias esenciales para enfrentar las secuelas de la violencia, especialmente en comunidades con recursos limitados.

Por otro lado, el uso de tecnologías en las intervenciones psicosociales se presenta como una estrategia prometedora para superar las barreras de acceso a los servicios en áreas rurales y de difícil acceso. Estas herramientas han mostrado su capacidad para ampliar la cobertura de las terapias y adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada población, incrementando su impacto positivo.

Desde una perspectiva teórica, el modelo ecológico de Bronfenbrenner y la teoría de la resiliencia ofrecen marcos fundamentales para comprender las diversas dimensiones que afectan a los niños expuestos a la violencia intrafamiliar. Estos modelos destacan la importancia de abordar las interacciones entre el individuo y su entorno, y subrayan la necesidad de fortalecer las capacidades adaptativas de los niños para superar situaciones adversas.

Sin embargo, también se identificaron desafíos significativos, como la falta de protocolos estandarizados, la limitada representación de investigaciones en áreas rurales y la insuficiencia de recursos en comunidades socioeconómicamente vulnerables. Estas limitaciones resaltan la necesidad de diseñar estrategias más inclusivas y culturalmente pertinentes, capaces de abordar las particularidades de cada contexto de manera efectiva.

En resumen, las intervenciones para abordar esta problemática deben basarse en un enfoque integral que combine métodos tradicionales, como la terapia cognitivo-conductual y los programas psicoeducativos grupales, con innovaciones tecnológicas que mejoren la accesibilidad y personalización de los servicios. Este enfoque garantizará una respuesta más eficaz y sostenible a las necesidades de los niños afectados.

Finalmente, los resultados de esta revisión proporcionan una base sólida para el diseño de políticas públicas y programas de intervención enfocados en el bienestar infantil. Se sugiere que futuras investigaciones profundicen en la evaluación de estas estrategias en diversos entornos socioeconómicos, con el objetivo de reducir las brechas existentes y fortalecer las capacidades de resiliencia tanto en los niños como en sus comunidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar Vega, Y. M. (2021). Enfoque cognitivo conductual para disminuir el estrés postraumático. *Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Intervención Psicológica*. Universidad César Vallejo, Trujillo. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/72934/Aguilar_VYM-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y
- Alzugaray Ponce, C., Fuentes Aguilar, A., Villagrán Valenzuela, L., & Moraga Torres, R. (2023). La adversidad y sus consecuencias psicosociales, comunitarias y exclusión social. *Rumbos TS*, 18(19), 117-138. doi:<https://dx.doi.org/10.51188/rrts.num29.701>
- Bernal Tapia, D. V. (2021). Afectaciones infantiles por violencia intrafamiliar. *Trabajo previo a la obtención del título*. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8424>
- Cáceres Dueñas, A. R., & Rodríguez Acosta, J. R. (2021). Consecuencias de la violencia intrafamiliar en el desarrollo del niño: Una revisión sistemática. *Tesis para la obtención del título: Licencia en psicología*. Universidad César Vallejo, Lima. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/63153/C%0c3%0a1cercs_DAR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Caravaca Llamas, C., & Teruel Espinosa, L. (2020). La distinción de los recursos asistenciales para los y las menores víctimas de la violencia intrafamiliar en España. *Ehquidad. Revista Internacional De Políticas De Bienestar Y Trabajo Social*,(14), 187-210. doi:<https://doi.org/10.15257/ehquidad.2020.0017>
- Carbajal Tomalá, M. J., Tomalá Láinez, B. Z., Villao Orellana, E. J., & Santos Mendoza, M. L. (2025). Influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo psicosocial infantil: Un análisis psicopedagógico. *Ciencia y Educación*, 3, 19-26. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642030>
- Coronado Hijón, A. (2022). VI Congreso Internacional Sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. *Programas de Promoción de la Resiliencia*. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Coronado-Hijon/publication/366811101_PROGRAMAS_DE_PROMOCION_DE_LA_RESILIENCIA_PSICOSOCIAL_UNA_REVISION/links/63b31d5503aad5368e5c50ea/PROGRAMAS-DE-PROMOCION-DE-LA-RESILIENCIA-PSICOSOCIAL-UNA-REVISION.pdf
- De la Rosa, A., Flores, A., Vásquez, M., & Barba, A. (2021). Mediación tecnológica como herramienta para brindar asesoría psicológica y supervisión clínica. En G. A. Miranda Díaz, & Z. Y. Delgado Celis, *Educación Mediada por Tecnología* (pág. 115). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de https://elchat2.edusol.info/sites/elchat2.edusol.info/files/2021-07/EducacionMediadaTecnologia_0.pdf#page=122
- Escobar Arango, F., Florez Torres, A. M., Estrada Jiménez, M. J., & Agudelo Valencia, A. (2022). Panorama de las intervenciones psicológicas virtuales en Hispanoamérica y España antes de la pandemia COVID-19. Revisión documental. *Revista Virtual Universidad Católica del norte*(67), 217–248. doi:<https://doi.org/10.35575/rvucn.n67a9>

- Escobedo Arizaca, E. D., & Riveros Enriquez, R. (2019). *Repositorio institucional UNPRG*.
Obtenido de <https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/4457>
- Espinosa Cevallos, P. A. (2023). Desarrollo psicosocial de niñas y niños de 0 hasta 10 años en un ambiente de violencia familiar. *Revista Tecnopedagogía E Innovación*, 2(1), 33-44.
doi:<https://doi.org/10.62465/rti.v2n1.2023.31>
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). *PRISMA 2020*.
doi:<https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- INEC, I. N. (Noviembre de 2019). *Ecuador en Cifras*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec//violencia-de-genero/>
- Jiménez Díaz, L. (2020). Repercusiones infantiles de la violencia familiar/doméstica. *Revista Familia*(58), 99-115. doi:<https://doi.org/10.36576/summa.131285>
- Jimeno, M. V., & León, C. M. (2021). Victimización infantil y violencia de género. En Dykinson, *Vulnerabilidad de las víctimas desde la perspectiva de género : una visión criminológica* (págs. 257-275). Permalink. Obtenido de <http://digital.casalini.it/5108652>
- Lima Pozo, L. L., & Guamán Lazo, L. Á. (2024). Violencia intrafamiliar y desarrollo infantil en el CDI corazones creativos del canton La Libertad. *Maestro y Sociedad*, 21(4), 2128–2138. Obtenido de <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6627>
- Marcillo-Moreira, M. E., & Oviedo-Gutiérrez, A. D. (2020). Niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia familiar en la ciudad de Portoviejo, Manabí, Ecuador. *Polo del conocimiento Revista científica*, 5(48), 1228-1239. doi:DOI: 10.23857/pc.v5i8.1654
- Morales, R. V., Segovia, J. C., Códova, B. F., & Hernández, A. A. (2021). Modelado y TICs en la Enseñanza de Ciencias y Matemáticas. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 7(1), 874,884.
- Murcia Díaz, A. K., & Romero Salcedo, J. (2024). Publicación: Prevención y detección del maltrato infantil en Colombia desde la psicología clínica. *Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Psicología*. Obtenido de <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/b1de0efb-bb52-4ceb-ae30-574350d4d4e5>
- Nivicela-Cedillo, M. M., Chávez-Pluas, L. L., & Vilela-Pincay, W. (2023). Erradicación de la violencia de género a través de la intervención comunitaria en Ecuador. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 6(2), 6-15. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=721778123002>
- Palavecino, G. S. (2023). La violencia de género en el ámbito doméstico. *Margen Revista de trabajo social y ciencias sociales*(110), 5. Obtenido de <https://www.margen.org/suscri/margen110/Palavecino-110.pdf>
- Portilla Castellanos, S. A. (2015). La familia y la escuela: un microsistema fundamental en el desarrollo emocional y social durante la primera infancia. (págs. 529-536). Bucaramanga: Editorial Universidad de Alcalá. Obtenido de https://www.rlcu.org.ar/recursos/ponencias_IX_encuentro/Portilla_Castellanos.pdf
- Rivera-González, R., Zapoteco-Nava, J., Figueroa-Olea, Miriam, & Sierra-Cedillo, A. (2024). Impacto de las Interacciones Cuidador-Niño(a) y el Riesgo Psicosocial sobre el

- Desarrollo Infantil Temprano. *Revista Iberoamericana de diagnóstico y evaluación psicológica*, 2(72), 111-127. doi:<https://doi.org/10.21865/RIDEP72.2.08>
- Rovira de Antonio, J. (2020). Intervenciones psicológicas para mejorar la resiliencia en niños víctimas de violencia familiar: una revisión sistemática. *Trabajo de fin Máster*. Universidad Ramón Llull. Obtenido de <http://hdl.handle.net/20.500.14342/420>
- Seminario Córdova, S. E. (2021). Programas para desarrollar resiliencia en niños víctimas de violencia familiar: Una revisión sistemática. *Tesis para obtener el grado de: Maestra en Intervención Psicosocial*. Universidad César Vallejo, Trujillo. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/72271/Seminario_CS E-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Solorio Pérez, C. D., & Ponce Odohui, R. (2022). Escuela para padres en línea. propuesta de intervención psicosocial ante la violencia intrafamiliar. En J. Vázquez García, L. F. García Hernández, F. Medina Esparza, & L. A. Gutiérrez Gutiérrez, *Proyectos y Experiencias Transdisciplinarias en Espacios Educativos Diversos* (págs. 57- 65). Mexicali-Baja California: Cuerpo Académico PRODEP. Obtenido de <http://redtransdi.com/Libro2022-2.pdf#page=57>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.